

SERIES - A

ISSUE Nº1 2023

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

RESEARCH
ACADEMY

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

Google Scholar

zenodo

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

OpenAIRE | EXPLORE

WWW.EDU-RESEARCH.COM

O'RINBOYEV ELDOR ABDURASULOVICHO'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti katta o'qituvchisi
urinboyeveldoreldor@gmail.com, +998 91 607 06 83**TAYANCH-HARAKAT APPARATI SHIKASTLANGAN TALABALARNING HARAKAT FAOLIYATINI
TAKOMILLASHTIRISH**

DOI: 10.5281/zenodo.7644092

Annotatsiya.

Ushbu maqolada tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarning harakat faoliyatini takomillashtirish uchun maxsus uskuna yoradamida harakat faolligi koordinatasini aniqlash masalalari va taxlili ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: shaxs faolligi, oliy ta'lim, talaba, liderlik qobiliyati, kompetensiya, pedagogik shart-sharoit, ijtimoiy faollik, ta'lim-tarbiya, jamoa, motivatsiya, tajriba.

KIRISH

Osiyo va Paraosiy o'yinlari halqaro va keng qamrovli musobaqa bo'lib, ko'plab mamlakatlardan yoshlarni olimpiya sport turiga qiziqishlarini kuchuytirishga xizmat qilib kelmoqda. Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasiga katta ahamiyat berilib, jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o'z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg'ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamlilik ishlar amalga oshirilmoqda [1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Imkoniyati cheklangan sportchilarning, shu jumladan tayanch-harakat apparati shikastlangan sportchilarning tsiklik sport turlari bilan shug'ullanishi jarayonida harakat faolligini o'rganish va takomillashtirish, jismoniy tayyorgarligi hamda musobaqa natijalarining o'sish ko'rsatqichi to'g'risidagi ob'ektiv ma'lumotlarni tahlil qilish va ushbu asosida tayyorgarligining turli tomonlarini o'rganish muammosi o'ta dolzarb hisobla-

nadi. Shu sababli adaptiv jismoniy tarbiya sportchilarning sportdagi umumiy yutuqlari, texnik-taktik harakatlari, jarohatlanish xolatlari, shuningdek, tibbiyot nuqtai nazaridan ularga qo'yilgan tashhis va shu orqali ularning faoliyatini yaxshilash masalalari bo'yicha turli yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda.

Tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarning harakat faolligini o'rganish hamda koordinatsion qobiliyatlarining samaradorligini oshirishda maxsus mashqlarni bajarish harakatlarni boshqarish, ularning nazologiyasi turi bo'yicha anatomik belgilariga qarab mahsus mashqlar ishlab chiqish yuzasidan ilmiy ishlar olib borish tadqiqotchilar nazaridan chetda qolgan.

Tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarning sport musobaqalarga sportchilarning dastlabki tayorgarlik holati to'g'risida ob'ektiv axborot olish va sport mashg'ulotlariga tizimli yondashish masalasi dolzarb hisoblanib, ko'p jihatlar bo'yicha mezon ishlab chiqilmagan. Sport mashg'ulotlari jarayonini tahlil qilish va sportchilarning individual hususiyatlariga oid uslublarni tanlash, o'quv-mashg'ulot dasturlarini belgilashda vositalarni to'g'ri qo'llash, sportchilarning musobaqa faoliyati ko'rsatqichlarini taxlil etish, jismoniy va texnik-taktik tayyorgarlik samaradorligini oshirishda "BTS G-WALK" uskuna yordamida tekshiruv o'tkazish orqali tegishli tartibda

mashg'ulotlarga individual yondashilmagan va o'tkazilmagan. Shu o'rinda ay-tishimiz mumkinki biz "BTS G-WALK" uskunasi orqali umumiy imkoniyati cheklangan sportchilarning harakat koordinatsiyalarini takomillashtirish bo'yicha dastlabki padagogik kuzatishlar olib bordik. Endilikda olingan natijalarga asoslangan xolda maxsus dastur asosida tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarning harakat faolligini hamda koordinatlarini takomillashtirish bugungi kunning muhim va o'z yechimini kutayotgan muammolardan biri sifatida bizning ilmiy tadqiqotlarimizning dolzarbligini belgilab beradi

NATIJALAR

Tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarning harakat faoliyatini takomillashtirish uchun maxsus uskuna yoradami-da harakat faolligi koordinatasini aniqlash va shunga asosan ishlab chiqilgan dastur aso-sida maxsus mashqlar kompleksini tuzish ish-ning asosiy maqsadi hisoblanadi.

G -Sensorning tavsifiga ko'ra: Inertial kos-mik X, Y, Z knematik sensori o'lchovlari. Sen-sorning imkoniyatlari quyidagilardan iborat: intellektual sensor, gyroskop va magne-tometr.

Bu aniq vositalari uchburchak ivmelerini birlashtiradi, fazodagi vaqt parametrlarini hisoblash, muayyan tadqiqot muammolar

uchun knematik ma'lumotlarni aniqlaydi
1- rasm.

1-rasm. Inertial sensor qurilmalarini qurish sxemasi

2-rasmda foydalanuvchi (sportchi) ka-marga biriktirilgan inertial sensor bilan tas-virlangan. Ko'chish, harakatni to'xtatish, chayqash, yurish paytida tananing inertial parametrlari qayd etildi.

Tadqiqot yo'nalishlari:

- tezlik, yo'nalish, burilish, masofa, hisoblash;

- uchburchak tezlashmasining inte-gratstiyasi;
- yurish vaqtida fozoda vaqt parametrlarini hisoblash;
- boshqa knematik ko'rsatqichlarni aniqlash;
Sensorning afzalliklari:
- oson ishlash;
- real sharoitda testlarni bajarish;
- tajribalar uchun qisqa tayyorlash vaqti;
- mashg'ulot jarayonida yurishning klinik tahlili;

- joylar mlarning harakatini

va mexaniz-xatti-o'rganish.

2-rasm. Inertial sensoridan foydalanish qoidalari

Tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarning o'quv mashg'ulot ja-rayonining dastlabki tayorgarlik holati to'g'risida ob'ektiv axborot olish va sport mashg'ulotlariga tizimli yondashish masalasi dolzarb hisoblanib, ko'p jihatlar bo'yicha mezon ishlab chiqilmagan. Sport mash-g'ulotlari jarayonini tahlil qilish va sportchi-larning individual hususiyatlariga oid uslublarni tanlash, o'quv-mashg'ulot dastur-larini belgilashda vositalarni to'g'ri qo'llash, sportchilarning musobaqa faoliyati ko'rsatkichlarini taxlil etish, jismoniy va texnik -taktik tayyorgarlik samaradorligini oshirishda "BTS G-WALK" uskuna yordamida tekshiruv o'tkazish orqali tegishli tartibda mashg'ulotlarga individual yondashil-magan va o'tkazilmagan. SHu o'rinda ay-tishimiz mumkinki biz "BTS G-WALK" uskunasi orqali umumiy imkoniyati cheklangan tala-

balarning harakat koordinatalarini takomillashtirish bo'yicha pedagogik kuzatishlar olib bordik.

Endilikda olingan natijalarga asoslangan

xolda maxsus dastur asosida tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarning harakat faolligini hamda koordinatalarini takomillashtirish bugungi kunning mu-

4.1-jadval

THA shikastlangan talablarning nazorat va tajriba guruhi ishtirokchilarining yurish tahlilii natijalari (n=24)

Fazoviy vaqt parametrlari o'Ichovi	Fazoviy vaqt o'Ichovi																								
	Taxtil muddati		Qadamlar		Tezlik		Yurish tsikli davomiyligi		Katta qadamlar uzunligi		Katta qadamlar uzunligi % da		Oddiy qadam uzunligi		Turish fazasi		Buriish bosqichi		Birinchi qadam fazadan, ikkinchi qadam fazasiga o'tish bosqichi		Bitta qadam bosish to'liq fazasi		Bosilgan qadamlar soni		
	\bar{x}	σ	\bar{x}	σ	\bar{x}	σ	\bar{x}	σ	\bar{x}	σ	\bar{x}	σ	\bar{x}	σ	\bar{x}	σ	\bar{x}	σ	\bar{x}	σ	\bar{x}	σ	\bar{x}	σ	\bar{x}
Tajriba guruhi	O'ng oyoq harakati	15,7	119,60	3,07	1,6	0,1	N-M	1,12		1,23		84,70		50,00		61,20		38,85		11,45		38,85			
							T-B	0,95	0,12	1,07	0,12	79,12	6,04	42,74	4,46	52,63	5,56	33,84	3,86	9	0,98	32,38	3,22	9	
	T-O	1,07	0,13	1,22	0,13	84,03	5,86	48,59	4,84	59,86	5,76	38,24	4	9,85	1	36,56	3,34	7							
	Ishonchlilik darajasi							tst =3,32 R<0,01		tst =4,15 R<0,001		tst =2,86 R<0,01		tst =4,35 R<0,001		tst =4,42 R<0,001		tst =3,88 R<0,001		tst =2,97 R<0,01		tst =4,41 R<0,001			
Chap oyoq harakati	15,7	119,60	3,07	1,6	0,1	T-B	0,93	0,13	1,05	0,13	80,14	6,31	41,84	4,04	52,93	5,12	32,74	3,07	8,81	0,89	32,42	3,13	8		
						T-O	1,03	0,14	1,16	0,12	82,94	4,78	44,64	4,06	56,33	5,09	35,53	3,04	9,37	0,88	34,93	3	7		
	Ishonchlilik darajasi							tst =2,56 R<0,05		tst =3,05 R<0,01		tst =1,73 R<0,05		tst =2,39 R<0,05		tst =2,31 R<0,05		tst =3,16 R<0,05		tst =2,19 R<0,05		tst =2,84 R<0,01			
	Ishonchlilik darajasi							tst =2,11 R<0,05		tst =2,31 R<0,05		tst =1,74 R>0,05		tst =2,11 R<0,05		tst =2,21 R<0,05		tst =2,24 R<0,05		tst =2,28 R<0,05		tst =2,43 R<0,05			
Nazorat guruhi	O'ng oyoq harakati	15,7	119,60	3,07	1,6	0,1	T-B	0,89	0,12	1,04	0,12	79,24	6,44	41,94	4,11	52,39	5,23	33,53	2,97	8,65	0,92	32,12	2,62	9	
							T-O	0,96	0,11	1,12	0,12	82,39	6,13	44,43	4,06	55,72	5,22	35,46	3	9,26	0,93	33,94	2,56	8	
	Ishonchlilik darajasi							tst =2,11 R<0,05		tst =2,31 R<0,05		tst =1,74 R>0,05		tst =2,11 R<0,05		tst =2,21 R<0,05		tst =2,24 R<0,05		tst =2,28 R<0,05		tst =2,43 R<0,05			
	Ishonchlilik darajasi							tst =1,92 R>0,05		tst =2,13 R<0,05		tst =1,77 R>0,05		tst =2,04 R<0,05		tst =1,80 R>0,05		tst =2,08 R<0,05		tst =1,78 R>0,05		tst =2,06 R<0,05			

MUHOKAMA

Biz tomonimizdan yurish koordinatalari bo'yicha AJT va S ixtisosligida taxsil olayotgan talabalarning harakatlanish imkoniyatlari taxlil qilindi. Inertsiyal sensordan foydalanib tajriba va nazorat guruhlarida talabalarida harakat faolligi ko'rsatkichlarini pedagogik tajriba davomida o'rganilgan 8 ta ko'rsatkichdan o'ng oyoqda nazorat guruhidagi bitta qoniqarli ahamiyatlilik darajasidagi (R>0,05 qiymatli) ishonchsiz va 7 ta qoniqarli ahamiyatlilik darajasidagi (R<0,05) ishonchli statistik o'zgarishga nisbatan tajriba guruhida 5 ta yuqori (R<0,001) va qolgan uchtasi yaxshi (R<0,01) ahamiyatlilik darajasidagi statistik ishonchli o'sishiga, shuningdek chap oyoqda nazorat guruhidagi 4 ta turli ahamiyatlilik darajasidagi (R>0,05 oralig'idagi) qoniqarli ishonchsiz va yana 4 ta qoniqarli ahamiyatlilik darajasidagi (R<0,05) ishonchli statistik o'zgarishga nisbatan tajriba guruhida 3 ta

yaxshi (R<0,01), 4 ta qoniqarli (R<0,05) va faqatgina bitta qoniqarli (R>0,05) ahamiyatlilik darajasidagi statistik ishonchsiz o'sishiga erishilgan.

Yurish bosqichlari chap oyoq qadam uzunligi 560.570.580.m/s ni tashkil qilgan bo'lsa, o'ng oyoqda 610,570,590 m\s ni tashkil qilmoqda. Ushbu diagramma ko'rinishda yurish fazosi bosqichi tebranish tsikli quyidagicha ko'rinish olmoqda.

3-rasmda harakatga keltirish fazasidan yurish harakatini qo'llab quvvatlash bosqichiga koordinatsiya bo'yicha o'tish fazolari aks ettirilgan.

Yurish fazosida tos burchaklari bo'yicha oldinga egilish fazasi eng kichik chap oyoq oldinga tashlangan 9.7 (graduss) ga o'ng oyoqni oldinga tashlanganda 9.5 (gradus) ga eng yuqori egilish fazasi esa chap oyoqda 12.6 (graduss) ga o'ng oyoqda esa 12.4 (gradus) gacha orqa tomonga nisbatan diyapozonda bo'lishi qayd qilindi.

Stance Phases

Gait Cycle

Symmetry Index: 98.4

Single Support Phase

3-4-5-rasm

Quyidagi 6-rasmda yuqori va pastga qiyshayish gradusi qo'rsatilgan. Unga ko'ra simmetrik darajada chap oyoqda 1.6 gradus dan 5.0 gradusgacha, 1.5 gradusgacha diapazonda natijalar qayd qilingan.

Yurish fazasidan 180 gradusga aylanish burchagi bo'yicha ichki aylanish imkoniyati turli urinishlarda eng kichik 4.7 gradusdan eng katta 4.7 gradusgacha tashqi aylanish imkoniyati esa turish fazasiga nisbatan 3.9 gradusdan 4.7 gradusgacha tebranishni

tashkil qildi.

Yurish harakatida o'rtacha standart og'ish tos burchagigacha nisbatan simmetrik ravishda ekanligi qayt etildi.

XULOSA

Ushbu natijalar jismoniy imkoniyati cheklangan shahslarda tsiklik sport turlarida simmetrik ravishda rivojlanganligidan darak beradi. Biz tomonimizdan olib borilgan tadqiqotlar yurish fazalarida koordinatalar bo'yicha chap va o'ng oyoqlarni diapozoni

6-rasm

bo'yicha og'ish burchaklari me'yoriy natijalarga nisbatan proporsional darajada rivojlanganligini yana bir bor tasdiqlab berdi. Olib borilgan mashg'ulotlar natijasida harakatlanish proporsional darajada rivojlanganligini ko'rsatmoq. Mashg'ulotlarni dastlabki tashkil qilish usullari va metodikasi texnik jihatdan yuqori darajada tashkil etilganligidan dalolat beradi. Tadqiqotni biomexanik tarafdin tadqiq qilish tsiklik sport turida va ko'l nazalogiyasi uchun uyg'un ravishda tashkil qilinganligidan dalolat beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. [O'zbekiston Respublikasining 1991 yil 18 noyabrdagi №422-XII «Nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida» gi Qonuni.](#)
2. [O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida» gi PQ-5114-son qarori 2021-yil 18-may, 10-b](#)
3. [O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi PQ-5281-son Qarori «2024-yil Parij shahrida \(Frantsiya\) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi olimpiya va XVII paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston](#)

[sportchilarini kompleks tayyorlash to'g'risida» qarori.](#)

4. [O'rinboyev E.A. Adaptiv jismoniy tarbiya va sport «O'zkitobsavdonashriyoti», 2020-42-55 b.](#)

5. [Akbarov A. «Sport biomexanikasidan praktikum» «O'zkitobsavdo nashriyoti» 2020 yil № \(196 b\) 4-85 b.](#)

6. Ашмарин Б.А. «Теория и методика педагогических исследований физ» Ленинград 1976 й.

7. Димитриев А.А. Управление движениями в спорте- М.Физкультура и спорт. 2000 208 с.

8. [Матвеев Л.П. «Теория и методика физической культуры» Москва 1991](#)

9. Mirjamolov M.X. – Tayanch – harakat tizimi shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya bo'yicha tiklash dasturlarini qo'llashning ilmiy va amaliy asoslari Fan sporti 2020 4 son 70 b.

10. O'rinboev E. A. «Adaptation of students with disabilities to sport training loads in the context of basic mobility» Karakalpak Scientific Journal 2021: Vol. 4: Iss. 1, Article 4-P. 3-31 [13.00.00 № 4]

11. O'rinboev E. A. "Tayanch-harakat apparati shikastlangan talabalarning sport mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlari".

«Xalq ta'limi» ilmiy-nazariy jurnali. 2022.- № 4. С. 84-88. [13.00.00 № 0104]

Элдор Абдурасулович Оринбоев

Старший преподаватель Узбекского государственного университета физической культуры и спорта

urinboyeveldoreldor@gmail.com, +998 91 607 06 83

УЛУЧШЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ СТУДЕНТОВ С ТРАВМАМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Аннотация. В данной статье представлены проблемы определения координации двигательной активности с помощью специального оборудования для совершенствования двигательной активности студентов с травмами опорно-двигательного аппарата и аналитические данные.

Ключевые слова: базовые двигательные координации, ловкость, точность, равновесие, гибкость, подвижность, прыгучесть, меткость, ритмичность, пластичность, классификация.

Eldor Abdurasulovich Orinboyev

Senior teacher of Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

urinboyeveldoreldor@gmail.com, +998 91 607 06 83

IMPROVEMENT OF MOBILITY OF STUDENTS WITH MUSCULOSKELETAL INJURIES

Annotation. In this article, problems of determining the coordination of movement activity with the help of special equipment for improving movement activity of students with musculoskeletal injuries and analytical data are presented.

Key words: basic motor coordination, dexterity, accuracy, balance, flexibility, mobility, jumping ability, accuracy, rhythm, plasticity, classification.